

ASPEKTET E TREGJEVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE GJATË LIBERALIZIMIT

Dr. Valbona KARAPICI, Prof. Assoc. Dr. Arseno GJIPALI

Abstract

Liberalisation of electricity markets has spread across the world over the past decade. The phenomenon began in several countries (United Kingdom, Norway, and Australia) in around 1990 and was gradually adopted by other countries in the European Union such as Spain, Germany and Italy. Liberalisation of electricity markets is considered important for national economies to deliver innovation and efficiency gains. The structure of electricity markets was completely transformed following the introduction of competition, which is reflected in the dynamics of electricity prices. Before markets were deregulated, public bodies fixed electricity prices and variations were minimal. Power prices were typically based on long-term marginal costs of production, transmission and distribution, which determined cost-based tariffs for the various elements of electricity supply. This is in contrast to liberalised power markets, where spot and forward prices are determined by the balance between supply and demand and where spot prices may be more volatile than prices of any financial asset, also highlighting other peculiarities that will be discussed later.

1. Hyrje

Liberalizimi i tregjeve të energjisë elektrike është përhapur në të gjithë botën gjatë dekadës së fundit. Fenomeni filloi në disa vende (Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia dhe Australi) rreth vitit 1990 dhe gradualisht u adoptua nga vende të tjera të Bashkimit Evropian si Spanja, Gjermania dhe Italia. Liberalizimi i tregjeve të energjisë elektrike konsiderohet i rëndësishëm për ekonominë kombëtare për të ofruar përfitime nga inovacioni dhe efikasiteti (Bunn, 2003; Popova, 2004). Struktura e tregjeve të energjisë elektrike u transformua plotësisht pas futjes së konkurrencës, e cila reflektohet në dinamikën e çmimeve të energjisë elektrike. Përpara se tregjet të çrregulloheshin, organet publike fiksonin çmimet e energjisë elektrike dhe variacionet ishin minimale. Çmimet e energjisë zakonisht bazoheshin në kostot marxhinale afatgjata të prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes, të cilat përcaktonin tarifën e bazuar në kosto për elementët e ndryshëm të furnizimit me energji elektrike. Kjo është në kontrast me tregjet e liberalizuara të energjisë, ku çmimet spot dhe forward përcaktohen nga balanca midis ofertës dhe kërkesës dhe ku çmimet spot mund të jenë më të luhatshme se çmimet e çdo aktivi financiar, duke theksuar gjithashtu veçori të tjera që do të diskutohen më vonë.

Duke pasur parasysh objektivin tonë kërkimor, në këtë punim ne përqendrohemi në rëndësinë e procesit të liberalizimit në sektorin e energjisë elektrike. Ne i kushtojmë vëmendje të veçantë karakteristikave të industrisë së energjisë elektrike dhe strukturës së tregjeve të energjisë elektrike. Disa attribute që

zbatohen për sektorin e energjisë elektrike si industri e shërbimeve janë eksploruar ku këto kanë të bëjnë me funksionet e veçanta të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe veçoritë fizike të veçanta të energjisë elektrike siç zbulohen në këtë punim. Prezantojmë katër modelet e konkurrencës në industrinë e furnizimit me energji elektrike si dhe udhërrëfyesin drejt liberalizimit dhe

formimit të çmimeve në sektorin e energjisë elektrike.

2. Aspekte te sektorit te Energjise Elektrike

Tregjet e energjisë elektrike kanë evoluar kryesisht nga monopole gjeografike (kryesisht) të integruara vertikalisht që ishin në pronësi shtetërore ose private, dhe gjithmonë i nënshtroheshin rregullimit të rreptë të çmimeve dhe hyrjes si monopole natyrore. Industria e energjisë elektrike ka tre komponentë: prodhimin, transmetimin dhe shpërndarjen. Vitet e fundit, si rezultat i reformave në sektor, oferta me pakicë është konsideruar si një komponent i katërt. Të gjithë këta komponentë u integruan brenda ndërmarrjeve individuale të energjisë elektrike (Joskow, 2006). Energjia elektrike është inputi më i rëndësishëm për proceset e prodhimit në çdo vend të zhvilluar - pa energji elektrike nuk do të kishte prodhim. Në industrinë e energjisë, procesi i shpërndarjes së energjisë nga njësitë e prodhimit te konsumatorët mund të ndahet në pesë funksione (Hunt, 2002):

1. Gjenerimi. Gjenerimi bëhet përmes një sërë teknologjish, nga termocentralet (duke përdorur qymyr, naftë, gaz natyror ose lëndë djegëse bërthamore) deri te hidrocentralet, hidrocentralet dhe ato me erë. Çdo teknologji ka kosto të ndryshme marginale dhe fikse dhe nuk ka teknologji dominuese. Një shumëllojshmëri e madhe e bimëve operojnë njëkohësisht në tregje në mbarë botën.

2. Operacionet e sistemit. Kjo realizohet nga vetëm një operator i sistemit, i cili është përgjegjës për operimin e rrjetit të transmisionit, duke përfshirë zgjidhjen e bllokimeve dhe gjenerimin e dispeçimit.

3. Transmetimi. Energjia elektrike transferohet nga prodhuesit te konsumatorët në distanca të gjata nëpërmjet rrjetit të transmetimit të tensionit të lartë.

4. Shpërndarja. Transporti i energjisë elektrike nëpërmjet linjave të tensionit të mesëm dhe të ulët për përdoruesit fundorë, i realizuar nga subjekti tregtar (shoqëria e shpërndarjes) që operon sistemin e shpërndarjes dhe ndërfaqet me klientët.

5. Shitje me pakicë. I referohet konsumatorëve që kanë të drejtë të zgjedhin midis furnizuesve konkurrues të energjisë elektrike, si dhe furnizuesve që janë në gjendje të arrijnë tek klientët nëpërmjet kabllave lokale të shpërndarjes përmes prokurimit, çmimit dhe shitjes së energjisë elektrike.

Para liberalizimit të tregut, këto funksione ishin të gjitha të rregulluara dhe nën kontrollin e qeverisë. Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike i hapi rrugën konkurrencës, duke ndarë këto pesë funksione.

Veçoritë e energjisë elektrike

Energjia elektrike ka karakteristikat e mëposhtme që e bëjnë atë një mall unik, siç përmbledhet në Fezzi (2007):

- *Rrjedhje konstante.* Energjia elektrike prodhohet dhe konsumohet vazhdimisht.
- *Prodhimi dhe konsumi i menjëhershëm.* Energjia elektrike konsumohet në mënyrë efektive në të njëjtën kohë në të cilën prodhohet.
- *Vështirësitë e ruajtjes.* Energjia elektrike nuk mund të ruhet në sasi të

konsiderueshme në mënyrë ekonomike (megjithëse uji mund të ruhet në hidrocentrale për prodhimin pothuajse të menjëhershëm kur është e nevojshme). Energjia elektrike është produkti përfundimtar në kohë reale, me prodhimin dhe konsumin që ndodhin në thelb në të njëjtën kohë.

- *Luhatja e konsumit.* Për shkak të kufizimeve fizike në prodhim dhe transmetim, balancimi i ofertës dhe kërkesës në kohë reale është i vështirë dhe kërkon një koordinim intensiv të sistemit. Konsumi i energjisë elektrike, në varësi të kërkesave të konsumatorëve, luhetet me modele karakteristike përgjatë ditëve dhe netëve, javëve dhe stinëve të vitit. Borenstein (2000) thekson se vëllimi i energjisë elektrike që mund të dërgohet në një vend në çdo kohë të caktuar është i kufizuar pasi furnizimi mund të jetë shumë jo fleksibël, veçanërisht në kohën e pikut.

- *Thelbësore për komunitetin.* Energjia elektrike konsiderohet një domosdoshmëri në shoqërinë moderne dhe është jetike për interesin publik. Për më tepër, sistemet e besueshme të energjisë elektrike janë bërë më të rëndësishme pasi bizneset dhe familjet mbështeten në pajisjet elektronike për të kryer një gamë të gjerë detyrash bazë dhe të avancuara. Si rezultat, energjia elektrike e besueshme dhe me çmime konkurruese është thelbësore për modernizimin, rritjen e brendshme dhe konkurrencën ndërkombëtare.

- *Ndërprerje të mundshme.* Për shumë arsye teknike, sistemet e energjisë mund të dështojnë dhe të çojnë në ndërprerje, duke shkaktuar potencialisht probleme të rënda sociale dhe financiare.

- *Bilanci i menjëhershëm.* Karakteristikat fizike të transmetimit të energjisë elektrike nënkuptojnë se një çekuilibër i kërkesës dhe ofertës në çdo vend në të gjithë rrjetin mund të ndikojë në stabilitetin e të gjithë sistemit, pasi prodhimi dhe konsumi duhet të balancohen menjëherë. Kjo është në kontrast të plotë me tregjet e tjera të mallrave ku prodhimi dhe konsumi mund të balancohen për një periudhë më të gjatë kohore. Borenstein dhe Bushnell (2001) konfirmojnë se bashkërendimi ndërmjet furnitorëve dhe klientëve është efektivisht pjesë e balancimit të përgjithshëm të sistemit. Çdo mospërputhje mund të prishë shpërndarjen e energjisë elektrike për të gjithë furnizuesit dhe konsumatorët.

Nuk ka treg në kohë reale. Për shkak të pamundësisë për të ruajtur energjinë elektrike, profileve të luhatshme të kërkesës, ndërprerjeve të paplanifikuara në të gjithë gjenerimin dhe transmetimin dhe nevojën për të përputhur vazhdimisht ofertën dhe kërkesën për të ruajtur frekuencën, tensionin dhe stabilitetin, ekziston nevoja për një "inventar" në kohë reale për të ruajtur bilancin e sistemit. Joskow (2003a) vëren se në teori, problemi i inventarit mund të zgjidhet nga mekanizmat e tregut me gjeneratorë të gatishmërisë që ofrojnë shërbime ndihmëse në përgjigje të luhatjeve të kërkesës dhe ofertës. Por sisteme të tilla janë të vështira për t'u projektuar në praktikë. Mekanizmi i çmimeve nuk mund të përgjigjet mjaftueshëm shpejt për të balancuar prodhimin dhe konsumin e energjisë elektrike në kohë reale (megjithëse disa tregje të energjisë kanë tregti të vazhdueshme brenda ditës me dritare që mbyllen deri në 15 minuta para

dorëzimit). Këto karakteristika fizike e veçojnë energjinë elektrike nga çdo produkt apo mall tjetër industrial dhe kanë implikime të rëndësishme për hartimin e tregjeve efikase të energjisë elektrike dhe institucioneve rregullatore. Duke marrë parasysh këto tipare, ka pasur një revolucion në strukturën e tregjeve të energjisë elektrike, i cili do të shpjegohet në seksionin në vijim.

3. Modelet e konkurrencës në industrinë e energjisë elektrike

3.1 Katër modele për konkurrencë në industrinë e energjisë elektrike

Historikisht, struktura e industrisë së energjisë elektrike ka qenë monolit. Industria u formua si monopole private ose shtetërore të integruara vertikalisht, që do të thotë se një aktor (ose një subjekt i vetëm që zotëron kapacitetin e prodhimit dhe transmetimit dhe kryen të gjitha operacionet e sistemit) është i përfshirë në të gjithë procesin e shpërndarjes, nga gjenerimi në furnizimin me pakicë. Ky subjekt transmeton energji tek një ose më shumë kompani shpërndarjeje që kanë të drejta ekskluzive për t'u shërbyer familjeve dhe bizneseve në rajone të veçanta. Në disa vende, kompanitë e shpërndarjes janë subjekte të pavarura me struktura të ndara qeverisjeje dhe ligjore, që e blejnë fuqinë e tyre nga njësia e prodhimit dhe transmetimit me tarifa të rregulluara. Në vende të tjera, ekziston një pronësi e përbashkët e sistemeve të gjenerimit, transmetimit dhe shpërndarjes.

Figura e mëposhtme 3.1 ilustron modelin e tregut të energjisë elektrike duke theksuar procesin e ristrukturimit nga një shoqëri e integruar vertikalisht përmes ndarjes së njësisë së shpërndarjes nga prodhimi dhe transmetimi. Gjatë 25 viteve të fundit, shumë vende e kanë kapërcyer hezitimin e tyre për hapjen e industrisë së tyre energjetike dhe kanë ristrukturuar sektorin për të futur konkurrencën me synimin për të arritur energji elektrike më të lirë dhe për të përmirësuar efikasitetin e shërbimeve publike. Ky njihet si liberalizimi i sektorit, i cili përfshin këto faza: ristrukturimin, privatizimin dhe (de)rregullimin. Kjo do të thotë se së pari, për të marrë një strukturë tregu që do të nxiste konkurrencën efektive, kërkohej një ristrukturim i përgjithshëm i sektorit. Privatizimi vijon më pas. Megjithatë, infrastrukturat e rrjetit janë pengesa natyrore dhe konkurrenca thjesht nuk është e mundur në dy faza të zinxhirit të industrisë së energjisë elektrike, d.m.th., transmetimi dhe shpërndarja. Prandaj, pas liberalizimit, vetëm pjesë të zinxhirit të furnizimit janë të hapura për hyrjet e reja në treg dhe konkurrencën.

Ka katër modele të propozuara nga Hunt dhe Shuttleworth (1996) të cilat përshkruajnë evolucionin e industrisë së furnizimit me energji elektrike nga një monopol i rregulluar në konkurrencë të plotë. Struktura e tregut të energjisë elektrike reflekton konkurrencën dhe zgjedhjen e klientëve. Të gjitha këto modele supozojnë një monopol të vazhdueshëm mbi transmetimin, shërbimet e shpërndarjes dhe operacionet e sistemit. Ky është rasti në ndarjen vertikale, i cili synon të ndajë gjenerimin potencial konkurrues dhe furnizimin me pakicë nga aktivitetet monopolore natyrore të rrjeteve të transmetimit dhe shpërndarjes.

Modeli 1: Monopoli Ky model i paraqitur në figurën 1.1 korrespondon me monopolin tradicional. Në rastin (a) prodhimi, transmetimi dhe shpërndarja e

energjisë elektrike integrohen në një shoqëri, ndërsa në rastin (b), prodhimi dhe transmetimi i takon një kompanie, e cila ia shet energjinë një shoqërie monopole të shpërndarjes (DISTCO). Ky model i ka shërbyer industrisë për më shumë se 100 vjet.

Figure 3.1 Modeli Monopol i Tregut te Energjise Elektrike

Burimi: Hunt (2002)

Modeli 2: Blerës i vetëm Modeli me një blerës të vetëm ofron një formë të kufizuar konkurrence dhe mund të jetë një hap i parë i mundshëm drejt konkurrencës së plotë (Hunt 2002). Kjo është ilustruar në Figurën 3.1. Modeli u miratua për herë të parë në vitin 1978 nga Shtetet e Bashkuara, kur, sipas Aktit Rregullator të Politikave të Shërbimeve Publike (PURPA), ndërmarrjeve u kërkohet të blinin energji nga disa gjeneratorë të vegjël. Që atëherë, shumë ndërmarrje kanë zgjedhur të blejnë nëpërmjet kontratave afatgjata nga prodhuesit e pavarur të energjisë (IPP). Ky model u miratua në shumë vende, veçanërisht në të gjithë Azinë, jo vetëm si hapi i parë drejt liberalizimit, por edhe për të tërhequr investimet private shumë të nevojshme në prodhimin e energjisë. Karakteristika kryesore e këtij modeli është se gjeneruesit e pavarur mund t'u shesin vetëm shoqërive ekzistuese me çmime të rregulluara, të cilat ende kanë një monopol të plotë mbi klientët fundorë. Sipas Petrov (2009), vetëm zhvillimi i kapaciteteve të reja i nënshtrohet konkurrencës sipas modelit të një blerësi të vetëm, ndërkohë që vazhdimi i funksionimit të impianteve do të përjashtohet nga konkurrenca dhe do të funksiononte sipas marrëveshjeve të blerjes së energjisë elektrike, zakonisht në baza afatgjata. Blerësi i vetëm është përgjegjës për përcaktimin e kërkesave për kapacitet dhe gjithashtu mund të drejtojë vendimin e teknologjisë duke përfshirë kushte të veçanta në thirrjen për tender për kapacitet të ri. Struktura e tregut bazohet në kontrata afatgjata, që mbulojnë jetëgjatësinë e një fabrike dhe mund të shpjegohet me faktin se nuk ka blerës të mjaftueshëm për konkurrencë të plotë. Konkurrenca në këtë model lind vetëm në ndërtimin dhe funksionimin e termocentraleve. Për ta përmbledhur, gjeneratorët e pavarur i shesin një blerësi të vetëm (shërbim) në çdo zonë përmes kontratave afatgjata për jetëgjatësinë e një impianti.

Zhvillimi i kapaciteteve të reja i nënshtrohet konkurrencës sipas modelit të një blerësi

të vetëm, ndërkohë që vazhdimi i funksionimit të impianteve do të përjashtojë nga konkurrenca dhe do të funksiononte sipas marrëveshjeve të blerjes së energjisë elektrike, zakonisht në baza afatgjata. Blerësi i vetëm është përgjegjës për përcaktimin e kërkesave për kapacitet dhe gjithashtu mund të drejtojë vendimin e teknologjisë duke përfshirë kushte të veçanta në thirrjen për tender për kapacitet të ri. Struktura e tregut bazohet në kontrata afatgjata, që mbulojnë jetëgjatësinë e një fabrike dhe mund të shpjgohet me faktin se nuk ka blerës të mjaftueshëm për konkurrencë të plotë. Konkurrenca në këtë model lind vetëm në ndërtimin dhe funksionimin e termocentraleve. Për ta përmbledhur, gjeneratorët e pavarur i shesin një blerësi të vetëm (shërbim) në çdo zonë përmes kontratave afatgjata për jetëgjatësinë e një impianti. Referuar figurës 3.2, në rastin (b) shoqëria e integruar (blerësi i vetëm) nuk zotëron më të gjithë gjenerimin dhe blen energji nga IPP të tjera që janë të lidhura në rrjet. Në rastin (a) shoqëria nuk zotëron më asnjë kapacitet gjenerues dhe e blen të gjithë energjinë e saj nga IPP-të. Aktivitetet e shpërndarjes dhe shitjes me pakicë janë gjithashtu të ndara, ndërkohë që shoqëria e integruar ka një monopol mbi të gjitha DISTCO-të dhe IPP-të.

Figure 3.2 Modeli i tregut të energjisë elektrike me një blerës të vetëm
Burimi: Hunt (2002)

Siç konfirmon Petrov (2009), në këtë model të ardhurat që lejohet të marrë një gjenerator sipas kontratës së tij me blerësin e vetëm zakonisht ndahen në dy komponentë kryesorë: pagesat e disponueshmërisë dhe pagesat e energjisë. Këto të fundit synojnë, ndër të tjera, të rimbursojnë gjeneratorin për kostot që lidhen me funksionimin e impiantit: karburantin dhe kostot e ndryshueshme operative dhe të mirëmbajtjes. Pagesat e disponueshmërisë synojnë të mbulojnë koston e kapitalit të gjeneruesit, duke përfshirë një normë normale kthimi dhe kostot fikse operationale dhe të mirëmbajtjes.

Modeli 3: Konkurrenca me shumicë Ndarja e zakonshme e industrisë bën dallimin midis prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes. Figura 1.3 përshkruan një strukturë konkurruese të tregut me shumicë që ndjek këtë segmentim tradicional me tre pjesë dhe thekson konkurrencën në tregun e gjenerimit. Siç thekson Hogan (1993), gjenerimi në këtë shembull është një treg me mjaft pjesëmarrës real ose potencial për

të zbatuar konkurrencën e zbatueshme. Ose ka mjaft kompani të veçanta gjenerimi për të pakësuar fuqinë e tregut, ose njësitë individuale të prodhimit janë nën kontrata afatgjata me shumë klientë, në mënyrë që interesi ekonomik në një central të shpërndahet dhe konkurrenca të ekzistojë në afat të shkurtër.

Figure 3. 3 Modeli i tregut të energjisë elektrike me konkurrencë me shumicë
Burimi: Hunt (2002)

Është e nevojshme të specifikohen elementet minimale në pjesën e mbetur të sistemit që kërkohen për të mbështetur konkurrencën në gjenerim. Për më tepër, Modeli 3 shpjegon në më shumë detaje se prodhimi është plotësisht i çrregulluar në një sektor tërësisht konkurrues të energjisë. Në këtë model nuk ka asnjë njësi qendrore përgjegjëse për sigurimin e energjisë elektrike. DISTCO-të blejnë energji elektrike direkt nga IPP-të dhe ua shesin atë klientëve të tyre. Transaksionet në një treg të decentralizuar me shumicë të energjisë elektrike kryhen në formën e një grupi dhe/ose mund të jenë transaksione dypalëshe. Në këtë model tregu i shitjes me pakicë mbetet i centralizuar me rrjete të centralizuara të shpërndarjes dhe DISTCO që blejnë energji elektrike në emër të konsumatorëve në zonat e tyre përkatëse.

Modeli 3 është një opsion serioz. Në këtë model, DISTCO-të dhe klientët e mëdhenj industrialë blejnë nga gjeneratorët konkurrues. Konkurrenca e plotë me shumicë me prodhues dhe blerës të shumtë mund të çojë në shumë përfitime që vijnë nga rritja e efikasitetit ekonomik dhe çmimet më të ulëta të shitjes me shumicë duke shmangur kostot dhe problemet e sigurimit të aksesit me pakicë për të gjithë klientët e vegjël.

Modeli 4: Konkurrenca me pakicë

Modeli i tregut të konkurrencës me pakicë të energjisë elektrike, ose "qasja e palëve të treta", i ilustruar në Figurën 3.4 synon të lejojë të gjithë klientët të zgjedhin furnizuesin e tyre me pakicë të energjisë elektrike sipas çmimit më të mirë të ofruar. Një furnizues ofron një kombinim të çmimit dhe cilësisë së shërbimit që plotëson më së miri nevojat e një klienti dhe gjeneruesit dhe ndërmjetësit konkurrues mund t'i ofrojnë këto shërbime konsumatorëve. Ky model është zbatuar me sukses në Norvegji, Suedi, Spanjë, MB, Zelandën e Re, Australi, Argjentinë dhe një pjesë të

madhe të SHBA-ve.

Figure 3. 4 Modeli i tregut të konkurrencës me pakicë të energjisë elektrike Burimi: Hunt (2002)

Modeli i përshkruar në figurën e mësipërme në dukje mund të kërkojë shumë matje të kohës së përdorimit (ToU), komunikim në kohë reale dhe përpunim të të dhënave dhe kosto të tjera shtesë, të cilat zakonisht do t'u ngarkohen konsumatorëve përfundimtarë. Megjithatë, vitet e fundit, konkurrenca me pakicë është rritur shumë duke profilizuar konsumatorët me pakicë, duke nënkuptuar se nuk kërkohet matje për orë. Përveç kësaj, konkurrenca me pakicë ka karakteristika më tërheqëse të mirëqenies nëse konsumi në kohë reale i konsumatorëve me pakicë mund të matet në vend që të mbështetet në profilin e ngarkesës (Joskow dhe Tirole, 2006). Sfidat me të cilat përballen operatorët e rrjetit për të ruajtur besueshmërinë e sistemit dhe për të shmangur racionimin e kërkesës pa çmim do të reduktoheshin nëse do të ishin në dispozicion instrumente shtesë të përgjigjes nga ana e kërkesës. Këto instrumente përfshijnë aftësinë për t'u mbështetur në përgjigjen e kërkesës nga më shumë klientë që mund të shohin dhe t'i përgjigjen ndryshimeve të shpejta në çmimet e tregut, dhe përdorimin e zgjeruar të kontratave të racionimit të prioritetit të kushtëzuar nga çmimi (Chao dhe Wilson, 1987). Energjia i ngarkohet një konsumatori të caktuar familjar ose industrial bazuar në përputhjen e çmimeve për orë me konsumin total të energjisë së konsumatorit përkatës për një periudhë të caktuar (siç lexohet për njëhisorin e instaluar) dhe duke marrë parasysh një profil që pasqyron modelin e kërkesës mesatare në të njëjtën zonë furnizimi dhe periudhë.

Bazuar në profilizimin, konkurrenca me pakicë deri në segmentin e familjeve ka qenë një sukses në rajonin nordik për shumë vite, duke rezultuar në marzhe shumë të pakta midis çmimeve të energjisë me shumicë dhe pakicë. Megjithatë, ky model arrihet pasi një sektor të ketë kaluar nëpër hapat siç përshkruhet në modelet e tipit 2 dhe 3. Pas dekadash stagnimi strukturor në industrinë e energjisë elektrike, qeveritë po lejojnë forcat e tregut të luajnë një rol në prodhimin dhe furnizimin. Ndryshimet strukturore janë përshpejtuar gjatë dekadës së fundit dhe tani janë një fenomen global. Megjithëse vetëm një numër i vogël vendesh kanë arritur një liberalizim

thelbësor të tregut, pothuajse të gjitha kanë ndërë presion të konsiderueshëm vendas dhe ndërkombëtar për të reformuar sistemet e tyre të energjisë elektrike, siç është eksploruar në seksionin më poshtë.

4. Formimi i çmimit të energjisë elektrike: struktura e tregut dhe produktet e tregtuara

Sipas regjimeve të vjetra, të rregulluara të tregut, çmimet zakonisht vendoseshin nga komisionet shtetërore të shërbimeve për të reduktuar fuqinë e tregut dhe për të siguruar aftësinë paguese të firmave. Ndryshimet e çmimeve ishin minimale dhe nën kontrollin e rreptë të rregullatorëve, të cilët përcaktuan çmimet kryesisht në bazë të kostove mesatare. Ky mjedis përqendroi vëmendjen e industrisë në parashikimin e kërkesës, pasi çmimet mbaheshin konstante ndërmjet seancave dëgjimore të PUC. Hyrja në treg të lirë u ndalua dhe investimi i firmave ekzistuese në kapacitetin e ri gjenerues bazohej kryesisht në parashikimet e kërkesës. Përveç kësaj, kishte pak nevojë për mbrojtjen e rrezikut të çmimit të energjisë elektrike për shkak të natyrës deterministe të çmimeve (Knittel dhe Roberts, 2000).

Në një treg të rregulluar, shoqëritë kanë fuqinë për të vendosur çmimin e energjisë elektrike, ndërsa në një treg të çrregulluar çmimi përcaktohet nga marrëdhënia ndërmjet ofertës dhe kërkesës. Në një treg të çrregulluar, ka aktorë ose pjesëmarrës të ndryshëm të tregut: gjeneratorë, investitorë, tregtarë dhe organe të shërbimit të ngarkesës të angazhuar në aktivitete të përditshme në treg dhe klientët kanë të drejtë të zgjedhin midis furnizuesve të ndryshëm të energjisë elektrike.

Siç është përmendur tashmë, oferta dhe kërkesa për energji elektrike duhet të balancohen në kohë reale dhe nuk është e mundur të ruhet energjia elektrike përveçse në bateri, ose si energji potenciale me ujë në rezervuarët e hidrocentraleve. Bunn dhe Karaktasni (2003) shpjegojnë natyrën e menjëhershme të energjisë elektrike si një veçori thelbësore të produktit. Shpërndarja e energjisë përmes një rrjeti transmetimi kërkon një ekuilibër të sinkronizuar të energjisë midis injektimit të energjisë në pikat gjeneruese dhe konsumit të energjisë në pikat e marrjes, siç përcaktohet nga ligjet fizike. Nëse prodhimi dhe konsumi dalin jashtë ekuilibrit qoftë edhe për një moment, frekuenca dhe voltazhi luhaten. "Produkti i energjisë elektrike" mund të ketë pothuajse zero elasticitet të kërkesës afatshkurtër në lidhje me çmimin, sepse përdoruesit përfundimtarë e trajtojnë atë si një mall thelbësor. Por ka një sërë faktorësh që ndikojnë në balancën e ofertës dhe kërkesës që luajnë një rol kritik në paqëndrueshmërinë e çmimeve. Faktorë të tillë përfshijnë hyrjet për prodhimin e hidrocentraleve, disponueshmërinë e njësive të gjenerimit termik, ndryshimet e papritura në kushtet e motit, ndryshimet në çmimet e mallrave të lidhura, si karburantet e gjenerimit, dhe problemet fizike të papritura në sistemet e prodhimit dhe transmetimit.

Pronësia e sektorit të energjisë elektrike është bërë gjithnjë e më shumë private sesa publike dhe janë futur tregje konkurruese si pishinat e energjisë dhe shkëmbimet e energjisë. Dallimi midis tyre mund të shpjegohet duke përdorur kriteret e iniciativës dhe pjesëmarrjes. Duke iu referuar Weron (2006), ekzistojnë dy lloje të pishinave të

energjisë: pishina teknike ose gjeneruese dhe pishina ekonomike. Përpara valës së derregullimit në industrinë e energjisë elektrike, pishinat e energjisë formale dhe joformale ekzistonin për shumë vite. Qëllimi i një pishinë energjie është të optimizojë dërgimin e të gjitha termocentraleve në dispozicion duke marrë parasysh karakteristikat e tyre teknike, kostot e ndryshueshme dhe kufizimet. Të gjithë termocentralet janë renditur në një rend të meritës sipas kostove të tyre variable afatshkurtra. Kostot e ndryshueshme për njësitë gjeneruese përkatëse dhe kufizimet në rrjet më pas përcaktojnë efektivisht se cilët termocentralet do të funksionojnë dhe cilët jo. Karakteristika kryesore në këtë lloj grupi energjetik është se transaksionet ndërmjet ndërmarrjeve nga zona të ndryshme janë të kufizuara, ndërsa tregtia ndërkombëtare është e kufizuar nga kapaciteti aktual i ndërlihdjes ndërkufitare.

Figure 4.1 Ankand i dyanshëm dhe ankand i njëanshëm
Burimi: Weron (2006)

Figura më sipër ilustron ankandet e dyanshme dhe të njëanshme në Nord Pool, në të cilat çmimi i pastrimit të tregut përcaktohet nga kryqëzimi i kurbave të ofertës dhe kërkesës në ankandin e dyanshëm dhe nga kërkesa e parashikuar në ankandin e njëanshëm. Dallimi midis dy paneleve të treguara më sipër është se i pari tregon kurbën e kërkesës aktuale, dhe i dyti (ankandi i njëanshëm) i referohet kërkesës së parashikuar. Një pishinë energjie ishte dizajni i hershëm i tregut në Angli dhe Uells, si dhe në Australi, Zelandën e Re dhe shumicën e vendeve në Amerikën Latine. Pjesëmarrja në pishina elektrike është e detyrueshme dhe vetëm nga gjeneratorët. Ofertat e tyre mund të bazohen në çmimet me të cilat ata janë të gatshëm të përdorin termocentralin e tyre, ose thjesht të bazuara në kosto sipas rregulloreve, d.m.th. i nënshtrohen kostove të dëgjueshme të karburantit, kostove të fillimit, kufizimeve dhe normave të ngrohjes, etj. MCP në një grup energjie përcaktohet si një ankand i njëanshëm në kryqëzimin e kurbës së ofertës dhe kërkesës së vlerësuar.

Në Europë, kanë mbetur pak pishina të detyrueshme të energjisë sepse modeli aktual i tregut i miratuar nga BE-ja dhe shumica e vendeve bazohet në një kombinim të tregtisë dypalëshe të energjisë dhe pjesëmarrjes në shkëmbimet vullnetare të energjisë. Prandaj, një shkëmbim energjie mund të nisë si një iniciativë private nga një kombinim i gjeneratorëve, shpërndarësve dhe

tregtarëve, si në Holandë dhe Gjermani. Në Norvegji dhe Suedi, shkëmbimi i energjisë nordike (Nord Pool) u krijua dhe është ende në pronësi të dy OST-ve shtetërore, Statnett dhe Svenska Kräfnet, dhe më pas përfshiu OST-të daneze dhe finlandeze si bashkëpronarë. Pjesëmarrësit në shkëmbimet e energjisë mund të përfshijnë gjeneratorët, kompanitë e shpërndarjes/shitësit me pakicë, tregtarët dhe konsumatorët e mëdhenj. Ofertat nga ana e kërkesës zakonisht lejohen në tregjet e ditës në Evropë, ndryshe nga pishinat e energjisë. Roli kryesor i shkëmbimit të energjisë është të përputhet oferta dhe kërkesa e energjisë elektrike për të përcaktuar një çmim të kleringut të tregut (MCP) të shpallur publikisht.

MCP jepet nga kryqëzimi i lakores së ofertës së agreguar (ndërtuar nga të gjitha kurbat përkatëse të ofertës nga gjeneruesit/furnizuesit) dhe kurba e kërkesës së agreguar (ndërtuar nga të gjitha ofertat nga shitësi me pakicë dhe konsumatorët e mëdhenj). Blerësit dhe furnitorët paraqesin oferta dhe oferta për çdo orë të nesërmen dhe çdo MCP është vendosur të balancojë ofertën dhe kërkesën. Në një ankand me çmim uniform, blerësit e tregut me oferta më lart dhe furnitorët me oferta më poshtë do të paguajnë të njëjtin çmim - MCP. Çmimi i kleringut në treg njihet si çmimi spot¹. Në një treg spot të ditës përpara, çmimet e spotit për orë fiksohen përpara dorëzimit, siç shpjegohet me faktin se tregtimi përfundon një ditë para dorëzimit. OST ka nevojë për njoftim paraprak për të verifikuar nëse plani është i realizueshëm (Weron, 2006). Për horizonte më të shkurtra kohore, më afër ofrimit, OST mund të operojë një të ashtuquajtur "treg balancues" ose treg në kohë reale me mekanizma të ndryshëm çmimesh të përdorura për zgjidhjen e devijimeve midis ofertës dhe kërkesës aktuale dhe të planifikuar në tregun spot, dhe devijimeve. ndërmjet gjenerimit dhe konsumit aktual dhe të planifikuar në kontratat dypalëshe (fizike). Konventa evropiane zakonisht i referohet çmimeve në një treg të ditës përpara si çmime spot (Longstaff dhe Wang, 2004).

4.1 Power pool - Procesi i Përcaktimit të Çmimit

Ky seksion shtjellon proceset e përcaktimit të çmimit në pool-et e energjisë dhe organizimin e tregjeve të energjisë elektrike. Këto procese u zhvilluan fillimisht në vendet e Evropës Veriore, kështu që ky seksion konsideron nordikët (Norvegji dhe Suedi) dhe dizajnin e hershëm të tregut në Angli dhe Uells si shembuj të praktikave të ofertave dhe procedurave të përcaktimit të çmimeve. Ne do të fillojmë me tregun më të vjetër evropian dhe tregun e parë të organizuar të energjisë elektrike në botë. Pishina e energjisë elektrike në Angli dhe Uells (E&W) filloi në vitin 1990 dhe ishte tregu i parë i organizuar me shumicë i energjisë elektrike. Pishina ishte e detyrueshme, por që atëherë është zëvendësuar nga dy shkëmbime vullnetare dhe konkurruese të energjisë (APX në pronësi të Epex Spot dhe Nord Pool²) si dhe nga tregtimi dypalësh. Sipas Wolak (2001),

¹ Për aktivet financiare "spot" përkufizohet si treg për dorëzim të menjëhershëm

² Këto dy shkëmbime drejtojnë tregje konkurruese të ditës ne avance dhe brenda ditës

gjeneratorët në grupin E&W ofruan çmime me të cilat do të siguronin energji elektrike nga stacionet e tyre prodhuese përkatëse. Në këtë proces ata kishin dy qasjet strategjike për të ndikuar në çmimet e zhdoganimit të energjisë elektrike në treg 48 gjysmë ore: i) vendimi ditor për çmimin me të cilin ata ishin të gatshëm të furnizonin energji elektrike nga një pjesë fikse e çdo objekti gjenerues, dhe, ii) vendimet gjysmë ore nëse për të vënë në dispozicion një pjesë të caktuar të çdo objekti gjenerues për Kompaninë Kombëtare të Rrjetit (NGC).

Për të përcaktuar rendin me merite të shpërndarjes së kapacitetit gjenerues dhe rezervë, çmimet e ofertës së një dite përpara dhe deklaratat e disponueshmërisë të paraqitura nga gjeneruesit u futën në programin e përgjithshëm të porositjes dhe ngarkimit (GOAL) në NGC. Ashtu si në të gjitha pool-te e energjisë, çmimi më i ulët i kapacitetit gjenerues u dërgua fillimisht dhe "urdhri i meritave me kosto më të ulët" të të gjithë termocentraleve dha funksionin e furnizimit të përgjithshëm të energjisë elektrike për secilën nga gjysmë orët e ditës në vijim. Për çdo orë të nesërmen, çmimi marxhinal i sistemit (SMP) doli si oferta e çmimit për njësinë gjeneruese marxhinale (Genset) që kërkohej për të përmbushur parashikimin e NGC për kërkesën totale të sistemit në gjysmë ore. Kjo ishte oferta ku kërkesa e pritshme kapërceu kurbën e ofertës

Figure 4.1 Pool ankand i njeanshem i energjise

Burimi: Weron (2006)

agregate. Gjeneruesit mund të llogarisin parashikimin e kërkesës së NGC për të gjitha 48 periudhat e ngarkesës të nesërmen përpara se të dorëzonin ofertat e tyre dhe deklaratat e disponueshmërisë. Parashikimi i kërkesës që përcakton SMP është krejtësisht joelastik. Figura 4.1 ilustron çmimin ekuilibrit të tregut në një grup energjie me një ankand të njëanshëm si pikeprerje e kurbës së ofertës dhe kërkesës së vlerësuar të paraqitur më sipër.

Çmimi i blerjes në pool (PPP), i cili ishte çmimi i paguar nga gjeneratorët për megavat orë në gjysmë ore përkatëse, u përcaktua si:

$$PPP = SMP + CC \quad (1.1)$$

ku CC u llogarit tarifa e kapacitetit si:

$$CC = LOLP \times (VOLL - SMP) \quad (1.2)$$

Ketu, *LOLP* përfaqëson humbjen e probabilitetit të ngarkesës dhe u përcaktua si

probabiliteti i një ndërprerjeje të furnizimit për shkak të kapacitetit gjenerues të pamjaftueshëm për të përmbushur kërkesën.

VOLL është vlera e ngarkesës së humbur, duke iu referuar gatishmërisë së klientëve për të paguar për të shmangur ndërprerjet e furnizimit. Vlera e CC dha një sinjal për gjeneratorët në lidhje me nevojën për kapacitet të ri gjenerues dhe për konsumatorët se konsumi i tyre ka një probabilitet të konsiderueshëm për të kërkuar sasinë maksimale të kapacitetit gjenerues në atë periudhë ngarkese.

Çmimi i shitjes në Pool (PSP) ishte çmimi i paguar nga kompanitë e energjisë elektrike që blinin energji elektrike nga pishina për t'ua shitur klientëve të tyre të fundit komercial, industrial dhe rezidencial.

$$\text{PSP} = \text{SMP} + \text{CC} + \text{UPLIFT} = \text{PPP} + \text{UPLIFT} \quad (1.3)$$

UPLIFT është një tarifë e përdorur për të mbledhur kostot shtesë të shkaktuara kur kërkesa dhe oferta realizoheshin çdo ditë. Tarifa UPLIFT rikuperoi koston e furnizimit të diferencës midis kërkesës së parashikuar dhe asaj të realizuar, duke kujtuar se grupi E&W ishte një treg një ditë përpara. Kjo u bë e dukshme vetëm pasi kërkesa për energji elektrike u plotësua për ditën në vijim. Me fjalë të tjera, çmimi i paguar nga furnizuesi, pra PSP-ja është llogaritur duke marrë parasysh prodhimin aktual të gjeneratorëve së bashku me koston shtesë të shërbimeve ndihmëse dhe kufizimet e sistemit. Gjeneruesit dhe furnitorët nënshkruan kontrata financiare dypalëshe për të mbrojtur nga rreziku i paqëndrueshmërisë së çmimeve të grupit. Kontrata të tilla quhen Kontrata për Diferencë (CfD).

Kishte disa dallime midis E&W Pool dhe Nord Pool. Së pari, 99% e kapacitetit të instaluar në Norvegji është hidroenergji, ndërsa në Suedi vetëm gjysma e kapacitetit total të instaluar është hidroenergji. Bërthamore përbën pjesën e dytë më të lartë të kapacitetit në Suedi, duke përfaqësuar rreth 30% të energjisë së prodhuar (IEA, 2013). Dallimi i dytë është se Nord Pool nuk është një pool e detyrueshme. Gjeneruesit dhe konsumatorët vendosin, nëse dëshirojnë të shesin ose blejnë energji elektrike në Nord Pool ose në tregun dypalësh. Pjesa më e madhe e energjisë elektrike tregtohej fillimisht nëpërmjet kontratave dypalëshe ndërmjet gjeneruesve dhe konsumatorëve, ku pishina shërbente kryesisht si një treg i mbetur me shumicë për furnizimin me energji. Në rajonin nordik, Nord Pool Spot operon disa tregje fizike afatshkurtra, duke përfshirë Elspot, i cili është një treg i ditës përpara dhe Elbas, i cili është një treg brenda ditës për tregtimin e vazhdueshëm të kontratave për orë deri në 60 minuta para dorëzimit.

Ekziston gjithashtu një treg nordik rregullator i energjisë elektrike që shërben si një treg i përbashkët balancues. Tregu nordik rregullativ i energjisë elektrike u krijua në vitin 2002. Ky treg është në fakt një përmbledhje e ofertave të dorëzuara në katër tregjet kombëtare të balancimit dhe përdoret për balancimin dhe kontrollin e frekuencës në sistemin energjetik sinkron nordik. Objektivi i një tregu rregullues të përbashkët është t'i sigurojë tregut nordik objektet rregulluese më të lira në çdo moment në kohë, të cilat do të jenë të dobishme për të gjithë konsumatorët. Tregu i rregullimit nordik ndryshon nga tregjet e Nord Pool.

Tregjet Nord Pool organizohen si një treg i përbashkët me marrëveshje të përbashkëta të anëtarëve dhe rregulla ofertimi. Tregu i rregullimit nordik (ose lista e rregulloreve) është, nga ana tjetër, një përmbledhje e ofertave që u jepen vendeve të tregut kombëtar balancues, d.m.th. OST-ve nordike sipas rregullave dhe marrëveshjeve të përcaktuara nga OST-të. Tregu i rregullimit nordik ka disa rregulla të përcaktuara në marrëveshjen e sistemit nordik, por rregullat për ofertat dhe pagesat jepen kryesisht në tregjet përkatëse kombëtare të balancimit dhe ato janë të ndryshme për secilin vend.

Në Elspot, sasi të fikse të energjisë elektrike tregtohen në baza ditore për periudha 24-orëshe të ngarkesës. Për shkak se ka disa dallime midis planeve të konsumit të energjisë elektrike dhe gjenerimit të ditës përpara, energjia elektrike në rritje duhet të shpërndahet gjatë gjithë ditës për të përmbushur kërkesat e papritura dhe për të ruajtur integritetin e sistemit. Diferenca midis planeve të gjenerimit të ditës në vijim dhe gjenerimit aktual u trajtua përmes tarifës UPLIFT në grupin E&W dhe përmes tregut rregullues të energjisë në Norvegji14. Në grupin E&W, gjeneratorët paraqitën gatishmërinë e tyre për të furnizuar një sasi të caktuar të energjisë elektrike për ditën në vijim. Kjo do të thoshte se ata ishin në rrezik për të shitur më shumë ose më pak se gatishmëria e tyre për të furnizuar në PPP, në varësi të kushteve aktuale. Ekziston edhe një dimension gjeografik i çmimit-procesi i vendosjes në tregun nordik, i cili ndryshon nga grupi E&W pasi ky i fundit kishte një çmim të vetëm për energjinë elektrike në çdo gjysmë ore, me përjashtim të energjisë elektrike të prodhuar nga gjeneratorët e kufizuar.

Çdo të mërkurë, Nord Pool u dërgon pjesëmarrësve të tregut, elektronikisht ose me faks, dy lloje informacioni se si duhet të dorëzohen ofertat në javën në vijim. Ky informacion përcakton zonat gjeografike të Norvegjisë dhe Suedisë. Përcaktimi i këtyre zonave të ofertës është përcaktuar duke përdorur të dhënat historike të prodhimit dhe konsumit, kapacitetin e transmetimit dhe përshtirimin e rritjes të energjisë elektrike. Nord Pool gjithashtu jep informacion mbi intervalin e çmimeve, duke dhënë çmimet më të larta dhe më të ulëta që duhet të mbulohen nga një ofertë nga secili pjesëmarrës për të gjitha orët në javën e ardhshme. Ekziston një regjistër ku të gjithë pjesëmarrësit e tregut regjistrojnë ofertat e tyre për secilën zonë të ofertës dhe i dërgojnë, elektronikisht ose me faks, në Nord Pool deri në mesditën e ditës përpara se të bëhet dorëzimi fizik. Nord Pool merr të gjithë informacionin dhe përcakton çmimin e pastrimit të tregut për secilën nga periudhat 24 orëshe duke filluar nga mesnata deri në 01:00 të ditës pasardhëse dhe duke përfunduar me periudhën që fillon në 23:00 dhe përfundon në mesnatë.

Çmimi i sistemit përcaktohet nga kryqëzimi i funksionit të furnizimit agregat me funksionin e kërkesës agregate të energjisë elektrike pa marrë parasysh kufizimet e transmetimit (Weron, 2006). Çmimi i sistemit përdoret si çmim referencë në shumicën e kontratave financiare të energjisë. Të gjithë gjeneratorët marrin të njëjtin çmim - çmimin e sistemit - për energjinë elektrike që prodhojnë nëse nuk ka kufizime në transmetim. Nëse ka kufizime në transmetim, gjeneratorët në

zona të ndryshme oferta marrin çmime të ndryshme për prodhimin e tyre në formën e tarifave të ndryshme të kapacitetit të transmetimit në zona të ndryshme të ofertës (d.m.th. çmimi zonal ose 'ndarja e tregut' gjatë mbingarkesave të transmetimit). Për shkak të këtyre tarifave të kapacitetit, konsumatorët në zona të ndryshme të ofertave do të duhet gjithashtu të blejnë me çmime të ndryshme. Çmimi është rritur nga një tarifë e ndryshme kapaciteti në zonat ku ofertuesit duan të blejnë më shumë sesa gjeneratorët janë të gatshëm të ofrojnë. Këtu, gjeneruesit do të marrin tarifën e kapacitetit përveç çmimit spot për prodhimin e tyre. Në zonat e gjenerimit të tepërt, çmimet do të bien dhe në zonën e gjenerimit të deficitit çmimet do të rriten derisa sasia që gjeneruesit në zonën e tepicës janë të gatshëm të transmetojnë në rajonin e deficitit të jetë e barabartë me sasinë që konsumatorët në rajonin e deficitit janë të gatshëm të marrin dhe të dyja janë e barabartë me kapacitetin e transmetimit ndërmjet dy rajoneve të ofertave.

Ekuacioni i mëposhtëm zbatohet për secilën zonë të ofertës:

$$Production\ Import \quad \square \quad Consumption \quad \square \quad Grid\ Losses \quad \square \quad Export \quad (1.4)$$

Natyra e kontratave fizike 24-orëshe në tregun e ditës përpara të Nord Pool është gjithashtu e ndryshme nga tregu spot E&W. Në tregun e Anglisë dhe Uellsit, gjeneratorët e dinin vetëm çmimin e pastrimit të tregut për ditën tjetër, ata nuk e dinin saktësisht se sa energji elektrike do t'u kërkohet për të furnizuar në tregun spot gjatë çdo gjysmë ore të asaj dite derisa të ndodhte gjysmë ore.

Në Norvegji, ofertat regjistrohen në tregun rregullues të energjisë elektrike çdo ditë para orës 19:30. Një ofertë rregullative është një opsion për operatorin e sistemit dhe mund të marrë dy forma. Një ofertë rregullatore në rritje siguron çmimin që një gjenerues i caktuar është i përgatitur të pranojë për të prodhuar energji shtesë. Një ofertë rregullatore në rënie siguron çmimin që një gjenerues është i gatshëm të pranojë për të reduktuar gjenerimin e tij me një shumë të caktuar (ose pagesën që një konsumator i madh, siç është një prodhues i madh metalesh, është i gatshëm të pranojë për të ulur konsumin e tij me një sasi të caktuar). Të gjitha ofertat janë të grupuara në lidhje me çmimin dhe të renditura sipas çmimit. Për të rritur ose ulur prodhimin në çdo zonë, OST përdor ofertat për secilën zonë. Pjesëmarrësit e tregut, të cilëve u kërkohet të rrisin ose zvogëlojnë prodhimin e tyre, marrin njoftim 15 minuta përpara se të duhet ta bëjnë këtë për të përmbushur ofertat.

Analiza e kryer në këtë artikull ka mundësuar një kuptim solid të veçorive të përgjithshme më të rëndësishme të proceseve të liberalizimit të energjisë elektrike dhe tregut. Për më tepër, është ndërmarrë një ekzaminim i plotë i proceseve të ndjekura në vende të veçanta. Fokusi i është kushtuar përvojave në tregje të zgjedhura që u zgjodhën për dy arsye: duke qenë vazhdimisht operacionale për periudhën më të gjatë kohore dhe b) duke qenë përfaqësues i qasjeve kryesore të organizimit dhe dizajnit të tregut. Shembujt kryesorë që plotësojnë këto kritere ishin tregjet në MB, vendet nordike, Australi dhe PJM. Mësime shtesë nxirren nga tregje të tjera dhe përfundimet e përgjithshme mbështeten nga një sërë përvojash. Duke pasur parasysh se pjesa e mbetur e kësaj teze do të hulumtojë sjelljen e tregjeve të energjisë elektrike dhe kostot e prodhimit në një grup vendesh të EJM-së, ky artikull gjithashtu elaboron

procesin e liberalizimit për këto ekonomi

5. Konkluzione

Liberalizimi i tregjeve të energjisë elektrike ka qenë një histori mjaft e suksesshme në të gjithë botën, veçanërisht në Evropën Perëndimore, ku rritja e konkurrencës me shumicë mund të ketë kontribuar ndjeshëm në uljen e çmimeve të energjisë elektrike nëpërmjet rritjes së shpejtë të shkëmbimit ndërkuftar të energjisë dhe përdorimit më efikas, d.m.th., dërgimit me kosto minimale, të totalit të sistemit të gjenerimit dhe transmetimit rajonal. Kjo është mbështetur nga rritja graduale e integritit të tregut, e lehtësuar nga ankandet më transparente të kapaciteteve të transmetimit, një qasje më komerciale dhe e orientuar drejt biznesit ndaj shkëmbimeve të energjisë dhe së fundi, një numër në rritje i shkëmbimeve të energjisë me bashkim tregu midis zonave të ndryshme. Vendet e Evropës Juglindore përfshi këtu edhe Shqipërinë, janë gjithashtu të përfshira në perspektivat integruese, duke ndjekur arritjet e direktivave për liberalizimin e plotë të tregjeve të tyre të energjisë elektrike.

Referenca

- Chao, H. and Wilson, R. (1987), Priority Service: Pricing, Investment and Market Organization, *American Economic Review* (77): 899-916.
- Bunn, D. W. (2003), Structural and behavioural foundations of competitive electricity prices, in (ed.: D.W. Bunn) *Modelling prices in competitive electricity markets*, Wiley & Sons, Chichester, pp. 1-17.
- Bunn, D. W. and Karaktasni, N. (2003), Forecasting electricity prices. EMG Working paper, London Business.
- Borenstein, S. and Bushnell, J. (2000), Electricity Restructuring: Deregulation or Reregulation? *Regulation*, 23(2): 46 –52.
- Fezzi, C. (2007), PhD Thesis, Econometric Models for the Analysis of Electricity Markets, Università d Bologna, Department of Statistics (Bunn, 2003; Popova, 2004).
- Hunt, S. (2002), Making Competition Work in electricity, John Wiley & Sons.
- Hunt, S. and Shuttleworth, G. (1996), Competition and Choice in Electricity, John Wiley & Sons
- IEA (2013), Sweden Energy Policies of IEA countries - Sweden.
- Joskow, P. and Tirole, J. (2006), Retail electricity competition, *RAND Journal of Economics*, RAND Corporation, 37(4):799-815.
- Joskow, P. L. and Tirole, J. (2006), Retail Electricity Competition, *Rand Journal of Economics*, 37(4), 799-815.
- Joskow, P. (2003a), The difficult transition to electricity markets in the US, May 2003.
- Joskow, P. and Tirole, J. (2006), Retail electricity competition, *RAND Journal of Economics*, RAND Corporation, 37(4):799-815.
- Knittel, C. R. and Roberts, M. R. (2005), An empirical examination of restructured electricity prices, *Energy Economics* 27(5), 791-817.
- Longstaff, F. A. and Wang, A. W. (2004), Electricity forward Prices: a high frequency empirical analysis. *Journal of Finance*, 59(4), 1877-1900.
- Petrov, K. (2009), Electricity Markets and Principle Market Design Models, *KEMA Consulting GmbH*.
- Weron, R., and Misiorek, A. (2006), Short-term electricity price forecasting with time series models: A review and evaluation. In W. Mielczański (Ed.), *Complex electricity markets* (pp182-191). Tokyo: Springer.
- Wolak F. A., Robert H. Patrick (2001), "The Impact of Market Rules and Market Structure on the Price Determination Process in the England and Wales Electricity Market". NBER Working Papers 8248, National Bureau of Economic Research, Inc.

Cite this article as: Karapici, V & Gjipali, A. ASPEKTET E TREGJEVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE GJATË LIBERALIZIMIT. Albanian Socio-Economic Journal, 2021, Issue 3, pp. 95-110.